

Ayol ma'naviyati-jamiyat saodati.

Toshkent viloyat, Angren shahar

7-umumiy o'rta ta'lim maktabi

ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha rahbar o'rinbosari

S. R. Madraimova

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayol ma'naviyati-jamiyat saodati ekanligi yoritilgan bo'lib, unda 7 – umumiy o'rta ta'lim maktabidagi foal va fidoiy ayollarning xalq ta'limida tutgan o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ayol ma'naviyati, jonkuyar, fidoiy, muqaddas, saodat, jamiyat...

Vatan – muqaddas dargoh. Uning har bir qarichi biz uchun azizdir. Shu yurtda tug'ilib, o'sib, shu yurtda kamol topgan zot borki, umr bo'yi unga nisbatan buyuk muhabbat bilan yashaydi. Inson uchun vatandek aziz va mo'tabar bo'lgan zot bu onadir. Jannat onalar oyog'i ostidadir. Ona bir qo'li bilan beshikni tebratsa, bir qo'li bilan dunyoni tebratadi. Ayol! Bu tabarruk so'zni aytilish yoki eshitish bilan yuragimizda bexosdan cheksiz mehr paydo bo'ladi. Va har safar vujudimizda onaning munis va mehribon siymosi aks eta boshlaydi. Tomirlarimizda samimiyat va yaxshilik daryoday jo'sh uradi. Ona, deyish bilan tilimiz ham, dilimiz ham beqiyos insoniy mehr-muhabbatga, ezgulikka to'lib-toshib boraveradi, boraveradi...

Bolaligimizda, aniqrog'i esimizni taniy boshlagan kezlarda bizga; "Onangni yaxshi ko'rasanmi yoki otangni yaxshi ko'rasanmi", deb paydar-pay savol berishadi. Va tabiiyki, ko'pchilik, "onamni", deb javob beradi. Bu aslo otamni yomon ko'raman, degani emas. Aksincha, bu onaga bo'lgan mehr-muhabbatning yuksak ramzi, onaga bo'lgan samimiyatning bebaho izhori ekanligini otalarimiz ham tushunadi. Onalarimizni yaxshi ko'rishimiz, ardog'lashimiz va xurmat qilishimiz otalarimizga hech mahal og'ir botmaydi. Chunki, otalarimizning ham onalari bor. Ular ham o'z onalarini bizday qadrlab, bizday yaxshi ko'rib biz kabi xurmat qilishiga ishonamiz. Onani e'zozlash, qadr-qimmatini o'rniga qo'yib, boshga toj kabi ko'tarish bizlarga ota-bobolardan meros.

Yelkasida turmush yuklarin tutgan ,

Tinmagan halovat sirin unutgan

Gohida sabrda ming azob yutgan ,
Shukrona ruhdan to ‘qlangan xayol
Dunyoda engaziz ,muqaddas ayol.

Ayol- Alloh yaratgan eng go‘zal va eng ajoyib mo‘jizalardan biridir .O‘zining nozikkina jussasiga dunyo tashvishlarini ilibolgan, lekin hech qachon nolimagan, oilasi va farzandlari uchun ming bir jonidan ham kechguvchi husnkor xilqat. Ayol jamiyatning davomchisidir. Agar shuxil qat bilimli va oqila, odobli va andishali bo‘lsa chi? Aqlli, ilimli va sog‘lom ayollarlardan, ma’naviy hamda jismoniy sog‘lom davomchilar qoladi.Ya’ni ona farzandlarining yo‘lboshchisidir. 11-fevral-“Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni” munosabatidir. Shunga ko‘ra mamlakatimizda joriy yilning 6-11-fevral kunlari haftalik o‘tkazish, olima ayollar va izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchi xotin-qizlar ishtirokida ta’lim muassasalarida ilmiy-amaliy, va ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, ko‘rik-tanlovlar , ilm-fanga qiziqishlarni oshirishga qaratilgan tadbirlar o‘tkazish rejalashtirilgan Shu borada bir ma’lumotga to‘xtalib o‘tsak. Singapurning qoloq turmush tarzidan jahonning rivojlangan mamlakatlari qatoridan juda tez joy olganligining sirini so‘rashganlarida davlat rahbari bir gapni ta’kidlaydi “Men faqat o‘qimishli qizlarga uylangan yigitlar uchun mukofot joriy etdim. Qolganishni o‘qimishli qizlarning o‘zi amalga oshirdi. Jamiyatni o‘qimishli, ilimli onalar yetishtirgan farzandlar rivojlantirdi”.

Oila va jamiyat ustuni, hayotimizning fayzi va ko‘rki bo‘lgan xotin-qizlarni e‘zozlash, ularga hurmat va ehtirom ko‘rsatish xalqimiz uchun azal-azaldan buyuk qadriyat bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qoladi. Chunki sizlar bilan hayotimiz go‘zal va mazmunli, xonadonlarimiz obod va nurafshondir.

Bizning yangi O‘zbekistonimizda ham ayollarni jamiyatda o‘z o‘rinlariga yanada mustahkam ega bo‘lishlari uchun yurt boshimiz tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratilib berilmoqda.Ayollari bilimli va ma’naviyatli xalqning kelajagi ham nurli va farovon bo‘lur,

Biz ham o‘zimizga berilgan vakolatlardan foydalangan holda maktabimizda o‘quvchi qizlarimizni kelajakda ilimli va ma’rifatli ,iboli va hayoli qilib tarbiyalash maqsadida, ular uchun foydali bo‘lgan har xil tadbir kechalarini tashkil qilib turamiz.

Shunday kechalardan biri 11-fevral-“Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni” munosabatidir. Shunga ko‘ra mamlakatimizda joriy yilning 6-11-fevral kunlari haftalik o‘tkazish, olim ayollar va izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchi xotin-qizlar ishtirokida ta‘lim muassasalarida ilmiy-amaliy va ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar, ko‘rik-tanlovlar, ilm-fanga qiziq ishlarni oshirishga qaratilgan tadbirlar o‘tkazildi. 7 – umumiy o‘rta ta‘lim makatabimizda “Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni” munosabati bilan fanda o‘z yutuqlariga erishgan jon kuyar o‘qituvchilar va olim ayollar bilan uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Faollar zalida bo‘lib o‘tgan ushbu yigilishga fuqaroli kishlari bo‘yicha Ohangaron tumanlar aro sudining sudyasi, yuridik fanlar bo‘yicha falsafa fanlari doktori Bekmatova Dilnavoz Shaxobiddinovna mehmon sifatida taklif qilindi. Maktabda o‘z hurmati va obrósiga ega bo‘lgan o‘qituvchilardan "Xalq ta'limi a'lochisi" kòkrak nishoni sohibasi matematika fani o‘qituvchisi Usmonova Jahonbuvi Bekmatovna, 2 karra "Xalq ta'limi a'lochisi" nishoniga ega bo‘lgan rustili fani o‘qituvchisi Dusmatova Xonbibi Ablazizovna, "Xalq ta'limi a'lochisi" kòkrak nishoni egasi bo‘lgan ona tili fani o‘qituvchisi Esonova Ra'no Raimberdiyevna hamda yosh kadrlardan bo‘lgan "Zulfiya" mukofoti sovrindori ingliz tili fani o‘qituvchisi Qarshiboyeva Maftuna Faxriddinovna ham yigilishda qatnashib, bu kunlarga qanday mashaqqatli mehnat va mustahkam bilimlari orqali erishganliklari haqida so‘zlab berish bilan birga, qizlarga bergan ibratli maslahatlari bilan davraga o‘zgacha kòrk ba‘gishladilar. Tadbirning asosiy mehmoni bo‘lgan Dilnavoz Bekmatova o‘quvchi qizlarni bugungi bayramlari bilan qutlagan holda o‘zining bu yutuqlariga erishish uchun bosib o‘tgan ibrat arzugilik yo‘llari, shu martabalarga bilim va mehnat bilan erishganligi, ilmi inson hech qachon xor bo‘lmasligi haqida nutq so‘zladi. Bu fikrlar o‘quvchi qizlarga o‘zoldilariga qo‘ygan maqsadlari sari olga intilishga katta turtki bo‘ldi. Xullas, tadbir so‘ngida o‘quvchi qizlar Dilnavoz Bekmatovaga o‘zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishdi va kerakli javoblarni olib hayotda bilim qay darajada kerak ekanligini haqida to‘g‘ri xulosalar chiqarishdi. Bekmatova Dilnavoz Shaxobiddinovnaning savollarga berilgan javoblari o‘quvchi qizlarimizga katta motivatsiya bo‘lgani qizlarimizning yuz-ko‘zlaridan ko‘rinib turardi.